

XORIJIY KAPITAL UCHUN YARATILGAN IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL SHART-SHAROITLAR HAMDA ULARNING INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIRI

G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461370>

Annotatsiya. Ushbu tezisda xorijiy kapitalni jalb etishda iqtisodiy va institutsional muhitning o'рни, ularning investitsion jozibadorlikka ta'siri hamda O'zbekiston sharoitida bu omillarning takomillashuv darajasi tahlil qilingan. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida investitsion muhitning ochiqligi, shaffofligi va barqarorligi oshgani, xorijiy investorlar uchun qulay huquqiy va moliyaviy infratuzilma shakllanayotgani qayd etiladi. Shu bilan birga, ayrim tizimli muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Xorijiy kapital, investitsion muhit, institutsional islohotlar, jozibadorlik darajasi, iqtisodiy barqarorlik, huquqiy kafolatlar, investor ishonchi, investitsion siyosat.

Xorijiy kapital oqimi har qanday mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Chunki xorijiy investitsiyalar nafaqat qo'shimcha moliyaviy resurslarni, balki ilg'or texnologiyalar, boshqaruv tajribasi va yangi ish o'rinlarini ham olib kiradi. Shu sababli, xorijiy kapital uchun qulay iqtisodiy va institutsional shart-sharoit yaratish davlatning iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston so'nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilash borasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, soliq tizimini soddalashtirish, valyuta bozorini liberallashtirish, investorlar huquqlarini kafolatlovchi qonunlarni kuchaytirish va erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini rivojlantirish orqali xorijiy kapital uchun jozibador sharoit yaratilmoqda. Bularning barchasi mamlakatning xalqaro investitsion reytinglaridagi o'rnini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Investitsiya muhiti — bu keng qamrovli tushuncha bo'lib, u xorijiy yoki mahalliy investorlar tomonidan investitsiya kiritishdan oldin e'tiborga olinadigan barcha omillar majmuasini o'z ichiga oladi. Investorlar nafaqat iqtisodiy sharoitni, balki mamlakatning siyosiy barqarorligi, huquqiy tizimi, mafkuraviy yondashuvi va madaniy muhitini ham tahlil qiladi. Shu sababli, investitsiya muhiti — investitsiya jalb qilishda hal qiluvchi rol o'ynovchi muhim faktor hisoblanadi. Mazkur muhitning holati investitsion risk darajasi bilan teskari bog'liq: muhit qanchalik qulay bo'lsa, risk shunchalik past bo'ladi va bu investitsiya jalb qilish imkoniyatini oshiradi.

Xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga samarali jalb etish strategiyasi, avvalo, chet ellik investorlarning manfaatlarini hisobga olgan holda ularni milliy manfaatlar bilan uyg'unlashtirishga asoslanadi. Bu yondashuv bir tomondan iqtisodiy tuzilmani bosqichma-bosqich yangilashni taqozo etsa, ikkinchi tomondan, mavjud ichki investitsion salohiyatni to'g'ri baholashni talab etadi. O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

xalqaro standartlar va konvensiyalarga muvofiq huquqiy muhit yaratish orqali rivojlangan davlatlar investorlariga tanish va ishonchli shart-sharoitlar taklif etish;

ilg'or texnologiyalar va zamonaviy ishlab chiqarish strukturasi olib kiradigan sarmoyadorlar uchun "ochiq eshiklar" siyosatini izchil davom ettirish;

valyuta jihatidan o'zini-o'zi qoplay oladigan ishlab chiqarish loyihalarini qo'llab-quvvatlash;

mamlakatning xalqaro moliyaviy nufuzini oshirish, xususan, O'zbekistonning ishonchli kredit oluvchi sifatida reytingini saqlab qolish;

ijtimoiy va ekologik muammolar yechimini ko'zlovchi mintaqaviy investitsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Bundan tashqari, investitsiya muhitini yaxshilashning muhim shartlaridan biri bu bank-moliya tizimini isloh qilish, moliyaviy bozorda raqobat muhitini yaratish, to'lov tizimlarini modernizatsiya qilish hamda xorijiy investorlar uchun ochiq va ishonchli axborot ta'minotini shakllantirishdan iboratdir.

Xorijiy investitsiyalar oqimiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar asosan ikki asosiy guruhga bo'linadi: iqtisodiy va siyosiy.

Iqtisodiy omillar:

Barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish;

Jahon miqyosida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar, ayniqsa, fan-texnika taraqqiyoti, xizmatlar bozori kengayishi va innovatsiyalarning tezkor tatbiqi;

Ishlab chiqarishning xalqaro ixtisoslashuvi va kooperatsiya munosabatlarining chuqurlashuvi;

Transmilliy kompaniyalar faoliyatining kengayishi orqali jahon iqtisodiyotining tobora transmilliylashuvi;

Integratsiya va baynalminiallashuv jarayonlarining jadallashuvi;

Xalqaro iqtisodiy aloqalarning faollashuvi.

Siyosiy omillar:

Kapital harakatini erkinlashtirishga qaratilgan siyosat (masalan, erkin iqtisodiy zonalar va offshor hududlar siyosati);

Rivojlanayotgan mamlakatlarda industrial asosli o'sishni qo'llab-quvvatlovchi siyosat yuritilishi;

Davlat islohotlari: xususiylashtirish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, kichik biznesni rivojlantirishga doir chora-tadbirlar;

Ish bilan ta'minlash siyosatini amalga oshirish va bandlik darajasini barqaror ushlab turish.

1-rasm. Mamlakat investitsiya muhiti omillarining tasnifi¹

Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichi barqaror o'sish bosqichiga o'tganligi bilan xarakterlanadi. Ushbu o'sish sur'atlarini saqlab qolish va yanada kuchaytirish esa, zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos keluvchi investitsiya siyosatini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bunday siyosat taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasidan o'rinli foydalanish, mavjud investitsiya resurslaridan samarali foydalanish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini to'liq safarbar etishga asoslanishi zarur. Bugungi iqtisodiy sharoitda xorijiy investitsiyalarni jalb qilmasdan turib, raqobatbardosh va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish deyarli imkonsizdir. Shu bois, xorijiy kapital — zamonaviy sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasining investitsion jozibadorligi nafaqat ichki bozor salohiyati, balki geografik joylashuvi va mintaqaviy integratsiyadagi strategik o'rni bilan ham izohlanadi. Mamlakatimiz multimodal transport yo'laklari orqali Yevroosiyaning asosiy investitsion va savdo-iqtisodiy tarmoqlariga ulangan bo'lib, bu holat xorijiy investorlar uchun keng ko'lamli eksport-import imkoniyatlarini yaratadi. Xususan, O'zbekistonga sarmoya kiritayotgan xorijiy kompaniyalar bir vaqtning o'zida beshta yirik va jadal rivojlanayotgan bozorga — MDH davlatlari, Markaziy va Sharqiy Yevropa, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo hamda Yaqin Sharq mamlakatlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa millionlab iste'molchilarga ega transchegaraviy savdo maydoniga erkin kirish imkonini beradi. Shuningdek, mamlakat investitsiya muhitini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish yo'lida faol harakat qilmoqda. Xususan, xorijiy investorlar huquqlarini himoya qilish, ularni qonuniy kafolatlar bilan ta'minlash, preferensiyalar va soliq imtiyozlari berish kabi xalqaro investitsiya huquqi

¹ L.S.Zoyirov, Sh.Sh.Asamxodjayeva, S.B.Yunusova, "Investitsiya". O'quv qo'llanma. — Toshkent.: IQTISOD-MOLIYA, 2019 yil, 218 b.

normalari milliy qonunchilikda o'z ifodasini topgan. Bu esa O'zbekistonni mintaqada barqaror va ishonchli investitsiya yo'nalishi sifatida mustahkamlab bormoqda.

OECD – FDI Regulatory Restrictiveness Index (To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solish bo'yicha cheklovlar indeksi) — bu Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan va xorijiy investitsiyalar uchun har bir mamlakatdagi mavjud yuridik va tartibiy cheklovlarning darajasini aniqlovchi ko'rsatkichdir. Mazkur indeks mamlakatlar investitsion muhitining ochiqligini baholashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi va investorlar uchun mavjud sektor cheklovlari, egalik huquqlari, mustaqil boshqaruv imkoniyatlari hamda kapital harakatlari erkinligi kabi omillarni hisobga oladi.

Bu indeks xorijiy investorlar uchun bozordagi ochiqlik va imkoniyatlar darajasini aniqlashda juda muhim.

Indeksning asosiy xususiyatlari. Baholash darajasi: 0 dan 1 gacha bo'lgan ko'rsatkich.

0 – to'liq ochiq, ya'ni cheklovlar yo'q.

1 – to'liq yopiq, ya'ni xorijiy investorlar uchun maksimal cheklov mavjud.

Soha bo'yicha tahlil: Indeks 22 ta iqtisodiy sektor bo'yicha baholanadi, masalan: Energetika, Transport, Telekommunikatsiya, Moliya, Savdo, Ishlab chiqarish, Qishloq xo'jaligi.

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index - Scores O'zbekistan.

1-jadval

O'zbekistonning OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index bo'yicha ko'rsatkichlari.²

Yillar	Reyting ball
2018	0.18113
2021	0.21725
2022	0.17450
2023	0.17450

Indeks qanday mezonlar asosida baholanishi:

Xorijiy mulkchilik cheklovlari. Masalan, kompaniyada xorijiy ulushning maksimal foizi.

Majburiy hamkorlik (joint venture) talablar. Ba'zi mamlakatlar xorijiy investorni mahalliy sherik bilan birgalikda ishlashga majbur qiladi.

Qonunchilikdagi diskriminatsion shartlar. Masalan, xorijiy investorlarga nisbatan qo'shimcha soliqlar yoki ruxsatnomalar.

Mahalliy mintaqqa talablari yoki litsenziya cheklovlari. Mahsulot yoki xizmatlarda mahalliy resurslardan foydalanish majburiyati.

FDI Regulatory Restrictiveness Index ahamiyati:

- Investorlar uchun muhim signal
- Yuqori indeks = yuqori cheklovlar → sarmoya riskli.
- Past indeks = ochiq bozor → ko'proq sarmoya kirib keladi.
- Davlatlar o'zining raqobatbardoshligini baholaydi

² <https://data-explorer.oecd.org/> Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

- Mamlakat o'zini boshqa davlatlar bilan solishtirib, qaysi sohalarda islohot qilish zarurligini aniqlaydi.
- Sektorlar bo'yicha tahlil imkoniyati
- Investorlar faqat umumiy indeks emas, balki alohida sohalarda bo'yicha ochiqlik darajasini ko'rib chiqadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy kapitalni jalb etish va ularning faoliyatini samarali tashkil etishda iqtisodiy va institutsional muhit hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda oxirgi yillarda yaratilgan qulay investitsion sharoitlar, davlat tomonidan berilayotgan kafolatlar va imtiyozlar xorijiy investorlar uchun mamlakatni yanada jozibador qilib qo'yimoqda.

Umuman olganda, iqtisodiy va institutsional muhitning barqarorligi xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim strategik omil hisoblanadi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. L.S.Zoyirov, Sh.Sh.Asamxodjayeva, S.B.Yunusova, "Investitsiya". O'quv qo'llanma. – Toshkent.: IQTISOD-MOLIYA, 2019 yil.
2. <https://data-explorer.oecd.org/> Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD)
3. World Investment Report 2024 by UNCTAD (<https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>)
4. www.sciencedirect.com (Retsenziyalanadigan adabiyotlar platformasi)